

Igazságosabban elosztani a jövedelmeket, vagy megszabadulni a piac hatalmától?

Kategória: [2019. február](#)

Írta: Daniel Zamora

2013-ban jelent meg és 2,5 millió példányban kelt el a világban Thomas Piketty hatalmas sikert aratott könyve, a *Le Capital au XX^e siècle* (A tőke a 21. században), azóta az egyenlőtlenségeket széles körben korunk nagy erkölcsi problémájának tekintik. Az Egyesült Államokban az Amazon „Free Enterprise” kategóriájában Marx a bestsellerek között szerepel, a *Jacobin*, a néhány éve indított, negyedévenként megjelenő baloldali

kiadvány pedig népszerű, tömeglappá nőtte ki magát.

Kérdéses azonban, hogy ez a divat mennyiben egyezik meg Marx gondolataival. A jövedelmi egyenlőtlenségek fogalmát valójában ritkán használták a 19. században, és azzal, hogy az egyenlőtlenséget helyezték a nyilvános viták középpontjába, jelentősen elszegényítették a társadalmi igazságossággal kapcsolatos gondolkodásunkat[i].

Ezt a változást akkor érthetjük meg legkönnyebben, ha belepillantunk a szocializmus egyik klasszikus művébe, a *Tőkébe*. Meglepőnek tűnhet, de az „egyenlőtlenség” kifejezés kevesebb, mint öt alkalommal fordul elő a német filozófus terjedelmes főművében. A 19. század végéig egyetlen gondolkodónak sem jutott eszébe, hogy minden egyes egyént egy tengelyen helyezzen el, az összjövedelmet pedig egy másikon, és így mérje meg annak elosztását. Az osztályok és a termelési tényezők közti különbségek számítottak, sokkal inkább, mint az egyének közti különbségek. Csupán Vilfredo Pareto (1848–1923) olasz szociológus tevékenysége eredményeképpen jönnek létre az egyenlőtlenségek mérésére szolgáló modern eszközök. Marx szerint a probléma nem az volt, hogyan lehet a jövedelmeket az egyének között szétosztani, hanem elképzelni egy, a piactól mentesített társadalmat.

Legyen szó a termelésről, a munkáról vagy általánosságban az emberek közötti kapcsolatokról, a Polányi Károly közgazdász és antropológus által „*piaci társadalomnak*” nevezett jelenséget a demokráciára nézve fenyegetésnek tekintik, amennyiben hagyja, hogy a piac alakítsa a társadalom rendjét, nem pedig fordítva. A piaci társadalom nemcsak kizárja a politikai vitából az erőforrások elosztásának kérdését, hanem megváltoztatja magát a társadalmi kapcsolatok és ügyletek jellegét is.

A „dunkerque-i szellem”

Richard Titmuss szociológus azt az álláspontot védte, amely szerint a szociális állam célja, hogy kialakítsa és fenntartsa „*a dunkerque-i szellemet*”. A kifejezés az 1940 május–júniusában a francia partok mellett zajlott mentőakcióra utal, amelyben a Franciaországban rekedt több ezer brit katonát sok száz civil hajó szállította át Nagy-Britanniába. Az eseménynek igen jelentős hatása volt az Egyesült Királyságban[ii]. Titmuss ebben látta a leendő „segítőképző társadalom” első csíráját. Azt írta: 1940 nyarán, Dunkerque-vel „*megváltozott a nép életérzése és ezzel az értékek is. Mivel osztozni kellett a veszélyben, hasonlóképpen kell lennie az erőforrások esetében is*”. Azonban az új rendszer egyáltalán nem korlátozódott a jövedelmek újraelosztására, hanem a célja az volt, hogy demokratikus intézményeket hozzon létre, amelyek képesek a háborús körülmények után is fenntartani a szolidaritást és legyőzik az öt „*óriást*” – a szegénységet, az egészségtelen életkörülményeket, a betegséget, a tudatlanságot és a munkanélküliséget –, ahogyan az William Beveridge, brit közgazdász és a szociális állam teoretikusa 1942-es híres tervében szerepel.

Következésképpen, „a dunkerque-i szellem” jelentősen kiterjesztené az állam számára kijelölt szerepet, elsősorban a célból, hogy lakosainak általános szociális jogokat biztosítson (jogot az egészséghez, az oktatáshoz, a munkához, a lakhatáshoz stb.) A társadalom lázadása a „laissez-faire^[iii]” ellen egy középúton indult el: a Bismarck kancellár által az 1880-as években Németországban megvalósított szociális törvények, valamint a Szovjetunióban 1917 októberétől indított széles körű társadalmisítás közötti úton.

A bérek növekvő részét társadalmisítják, hogy így finanszírozzanak jelentős társadalombiztosítási szolgáltatásokat. A legvagyonosabbra kivetett magas adókulcsok lehetővé teszik a közszolgáltatások létrehozását, ez teremti meg az új „*társadalmi tulajdon*” alapját. A „*társadalmi tulajdon*” fogalmát Franciaországban a 19. század végén kezdték használni, hogy elűzzék a társadalmat ketté szakító polgárháború rémképét, hiszen akkoriban kizárólag a tulajdonnal rendelkezők számítottak teljes jogú állampolgárnak. A meglévő magántulajdon mellett a társadalmi tulajdon „*a tulajdonnal nem rendelkezők részére egyfajta jövedelmet biztosítana, ez nem egy magántulajdon közvetlen birtoklását jelenti, hanem szociális célú közjavakhoz és közszolgáltatásokhoz való hozzáférés jogát*^[iv]”.

A jóléti állam intézményeit a demokratikus szükségyszerűség meghosszabbításaként kell értelmezni, amely állam az egyének fizikai és társadalmi újratermelését politikai kérdésként fogja fel, azaz közös döntés alapján alakítja ki, hogy mennyire emberséges legyen a társadalom. Ezzel a jövőképpel magyarázhatjuk, hogy a 20. század elején számos közgazdász a pénzbeli juttatásoknál fontosabbnak tartotta a közszolgáltatásokat. Az államnak kell cselekednie ott, ahol a „laissez-faire” nem képes biztosítani a lakosság újratermelődését. Ezért írta 1950-ben Thomas Humphrey Marshall brit szociológus, hogy „*az alapvető egyenlőséget csak úgy lehet létrehozni és fenntartani, ha korlátozzuk a piaci versenyt szabadságát*”.

A közhatalom szerepének új felfogása teret hódít az egész világon. 1944-ben a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) célkitűzéseit megerősítő Philadelphiai Nyilatkozat kihangsúlyozza, hogy „*a munka nem árucikk*”, és alapvető célként tűzi ki „*a társadalombiztosítás kiterjesztését*”. Az ipari országokon túl a volt gyarmatok vezetői, Jawaharlal Nehru Indiában, Kwame Nkrumah Ghánában vagy Léopold Sédar Senghor Szenegálban kötelezettséget vállalnak arra, hogy megvalósítsák az imperialista világ határain túl a szociális állam ígéreteit.

Az általános társadalombiztosítás helyett

A társadalmi igazságosságról alkotott felfogás akkor kezdett átalakulni, amikor az 1960-as évek Amerikájában kizárólag a szegénység kérdését kezdték előtérbe állítani. 1962 márciusában jelent meg Michael Harrington szocialista aktivista bestsellere, a *The Other America*. A szociális állam programjai szerinte a probléma részét képezik. A szegények Amerikájára nem vonatkoznak „*az 1930-as évek szociális és politikai vívmányai*”. Nem csupán arról van szó, hogy a társadalombiztosítási intézmények, a minimálbér, a munkaügyi törvények és a szakszervezetek nem veszik tekintetbe a hátrányos helyzetűeket, hanem egyenesen hozzájárulnak „*a kirekesztésükhöz*”. Harrington szerint a szegénység különleges körülmény, amely elkülönül a bérmentes társadalom vagy a piac kérdésétől. A szegénység nincs kapcsolatban a bérrel, hanem amellel létezik, és gyökeresen eltér a 19. század pauperizmusától^[v]. Ha a szegény egy „*külön rendet képez*”, akkor külön, sajátos problémát is jelent. A *New Yorkerben* erről így ír Dwight Macdonald a Michael Harrington könyvéről 1963-ban megjelent beszámolójában: „*az egyenlőtlen gazdagság önmagában nem feltétlenül jelentős társadalmi probléma; a szegénység azonban az*”^[vi]. Ezután a legfontosabb feladat egy jövedelmi küszöb megállapítása lesz, inkább, mint a társadalombiztosítás általánossá tétele.

Az 1970-es évek elején „*a szegénység problematika*” látványos berobbanása a közgondolkodásba azt eredményezte, hogy a társadalmi igazságosság elvét elkezdték leszűkíteni a pénzben kifejezhető értelmezésére. Az alsó jövedelmi küszöbérték meghatározása – amely alá senki sem eshet – kiszorítja azokat a vitákat, amelyek a felső jövedelmi határról vagy a piaci verseny alól kivont szociális

ellátásokról folynak. Ekkor hódítják meg a magas rangú tisztségviselőket és a politikai pártokat a Milton Friedman monetarista közgazdász által hirdetett feltétel nélküli alapjövedelem vagy a negatív adó[vii] programjai, amelyekben végre a közvetlenül a szegénység elleni harc eszközt látták. Franciaországban Lionel Stoléru pénzügyminisztériumi tanácsadó, Valéry Giscard d'Estaing és François Mitterrand leendő államtitkára úgy vélte, hogy a szegénységgel hatékonyan kell foglalkozni, mert ez az egyetlen ésszerű szociálpolitika egy szabadpiaci rendszerben. Friedman maga is azt írja, egy ilyen politika *„a piac közvetítésével hatékony, de nem hamisítja meg és nem is akadályozza meg a piac működését”*[viii]. A szociálpolitikák ezen új felfogása szerint a fő feladat a piaci mechanizmusok és az árrendszer megóvása. Ha a piac *„láthatatlan keze”* nemkívánatos helyzetet állítana elő, azt inkább pénzbeli juttatásokkal kell megoldani és nem állami beavatkozásokkal.

Robert McNamara – John Kennedy és Lyndon Johnson védelmi minisztere, majd 1968-tól a Világbank elnöke – égisze alatt ez a felfogás gyorsan elterjed a nemzetközi intézményekben. A Világbankban kialakít egy szegénység elleni stratégiát, amely már nem az újraelosztásra helyezi a hangsúlyt, hanem *„a szegényeknek nyújtott segítségre, amellyel munkaképesé válhatnak*[ix]. Samuel Moyn történész elemzése szerint *„a társadalmi igazságosságot globálissá tették és minimalizálták”*, ezzel meghúzhattak egy vonalat, amely alá *„senkinek sem szabad süllyedni”*, ugyanakkor azonban élesen szembe fordulhattak a felszabadult gyarmatok vezetői által hirdetett egyenlőség eszmével[x]. Az 1980-as években a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) is átveszi McNamara megközelítési módját. Korábban a társadalmi igazságosság elképzelése szerint a lakosságot kellett megvédeni a piaci hatásoktól, míg az új koncepció célja szerint mindenki számára biztosítani kell, hogy részese lehessen a piacnak.

Az egyenlőtlenség hosszú ideig nem szerepelt a közbeszédet uraló témák között, ez azonban a 2008-as pénzügyi válság következtében megváltozott. A 2011-es Occupy Wall Street mozgalom és a „99%” jelszavai elindították a képzelőerőt, és nevet adtak az előző évtizedek során kialakult szélsőséges jövedelmi és vagyoni polarizálódásnak. Pedro Ramos Pinto történész azonban kiemelte, hogy ez a siker nem eredményezte a szigorúan mennyiségi és monetáris meghatározásokkal való szakítást. Bár a téma visszatért a közbeszédbe, és a szegénységre való összpontosításhoz képest javulást jelentett, de továbbra is az egyén problémájaként mutatták be, nem pedig a társadalmi rétegek és osztályok jellemzőiként. Az egyenlőtlenséget nem annyira politikai kategóriaként és viszonyként értékelik, *„inkább a hatásai fölött sajnálkozik, minthogy az okokat keresné*[xi].”

Kétféle válasz az egyenlőtlenségekre

Hogyan kellene ezután foglalkozni az egyenlőtlenségekkel? Kétféle klasszikus válasz kétféle ellentétes politikai jövőképet vázol fel. Az egyik koncepció a hatásokra korlátozódik, tehát szorosan a jövedelmek közötti különbségekre, ebből következik, hogy ha csökkentik a gazdagok és a szegények közötti pénzbeli jövedelmek különbségét, az elvezet egy nagyobb egyenlőséghez. Ez olyan világot eredményezne, ahol a gazdasági verseny továbbra is kíméletlen, de senkinek sem kell tartania a nélkülözéstől. Ezt a világot egyetlen 19. századi szocialista gondolkodó sem képzelte volna el, olyannyira szorosan kapcsolták az egyenlőtlenséget a gazdasági liberalizmus problémájához.

A második koncepció oly módon próbálná elérni az egyenlőséget, hogy nem tekintene árunak és demokratizálna olyan javakat, mint az egészségügyi ellátás, az oktatás, a közlekedés, az energia stb. Ez a világ társadalmasítaná és garantálná mindenki hozzájutását a legfontosabb létfeltételekhez, csökkentené a piactól való függést, vagyis attól a mechanizmustól, amely az egyenlőtlenségeket okozza[xii]. Ezt a tervet sokáig még a legmérsékeltebb reformerek sem tekintették felháborítóan utópisztikusnak.

Felvetődik természetesen a kérdés, miért kell többet követelni, mint a jövedelmi egyenlőtlenség csökkentését, egy olyan időszakban, amikor még ez a szerény cél is elérhetetlennek tűnik.

A berlini fal leomlása után, a jobboldal újra őszintébben beszél és nyíltabban hirdeti ideológiai álláspontját. A drámai változások közepette a baloldalnak is fel kellene mutatnia egy merészebb és ígéretesebb jövőképet, hogy meghaladhassuk végre a piaci verseny utópiáját. A nagy gondolatok ereje onnan származik, hogy nemcsak a kártyák újraosztását célozza, hanem a játékszabályok megváltoztatását is. A kevésbé individualista és barátságosabb jövőt ígérő vízió hívta életre 1942 decemberében a Beveridge-tervet. Több ezer ember állt sorban a hidegben, hogy megvásárolja ezt a száraz szakmai szöveget, nem kevesebb, mint 635 ezer példányt adtak el belőle. „Forradalmi pillanata ez a világtörténelemnek, a forradalmak ideje és nem a toldozgatásoké” – jelentette ki a szerző.

A szerző, Daniel Zamora az FNRS (Tudományos Kutatások Nemzeti Alap) szociológus kutatója a Brüsszeli Szabad Egyetemen. Műve: *Foucault et le néolibéralisme* (Foucault és a neoliberalizmus), Aden, Bruxelles, 2019. Mateo Alaluf-fal közösen szerkesztette a *Contre l'allocation universelle* (Az általános alapjövdelem ellen) c. tanulmánykötetet. Lux, Montréal 2017.

Fordította: Rácz Ágnes

[i] Pedro Ramos Pinto: Inequality by numbers: the making of a global political issue? [A számokkal mért egyenlőtlenség: globális politikai kérdés kialakítása?], Christian O. Christiansen és Steven B. Jensen (szerk.): *Histories of Global Inequality: New Histories* [Történetek a globális egyenlőtlenségről: új történetek], Palgrave, London, megjelenés előtt.

[ii] Vö. Antoine Capet: „A dunkerque-i szellem”, amikor az elit enged..., in: Royaume-Uni, de l'Empire au Brexit [Egyesült Királyság, a Birodalomtól a brexitig], *Manière de voir*, n° 153, 2017. június–július.

[iii] Az a felfogás, hogy a kormánynak csak a lehető legkisebb mértékben szabad befolyásolnia a gazdasági tevékenységeket, a döntéseket a piacra kell hagynia.

[iv] Robert Castel: La propriété sociale: émergence, transformations et remise en cause [A társadalmi tulajdon: kialakulás, átalakulások, megkérdőjelezés], *Esprit*, no 8–9, Párizs, 2008. augusztus–szeptember.

[v] A pauperizmus a szegénység Hobsbawm által megkülönböztetett szélsőséges formája (E.J. Hobsbawm; Poverty. – In: International Encyclopaedia of the Social Sciences. Macmillan and Free Press. 12. k. 398. o.)

[vi] Dwight Macdonald: Our invisible poor [Láthatatlan szegényeink], *The New Yorker*, 1963. január 19.

[vii] A negatív adó gondolatát az 1940-es évek elején Milton Friedman dolgozta ki, ez a feltétel nélküli alapjövdelem egy változata. Az alapelv egy, az adózási rendszeren keresztül mindenkinek garantált jövedelmi küszöb.

[viii] Milton Friedman: The Distribution of Income and the Welfare Activities of Government [A jövedelem elosztása és a kormány jóléti tevékenysége], előadás a Wabash College-ban, Crawfordsville (Indiana), 1956. június 20.

[ix] Rob Konkel: The Monetization of Global Poverty: The Concept of Poverty in World Bank History [A globális szegénység pénzproblémaként kezelése: a szegénység felfogása a Világbank történetében], 1944-90, *Journal of Global History*, vol. 9, no 2, Cambridge, 2014. július.

[x] Samuel Moyn: *Not Enough: Human Rights in an Unequal World*, [Nem elég: Az emberi jogok és az egyenlőtlen világ], Harvard University Press, 2018.

[xi] Pedro Ramos Pinto: The Inequality Debate : Why Now, why Like this? [Viták az egyenlőtlenségről: miért most, miért így?], Items, Social Science Research Council [a Társadalomtudományi Kutatótanács kiadványa], 2016. szeptember 20. <https://items.ssrc.org>

[xii] L.Bernard Friot: En finir avec les luttes défensives [Ne mindig csak védekezzünk], *Le Monde diplomatique* 2017. november.

- [ideológia](#)
- [történelem](#)
- [szocializmus](#)